

MATEMATIKA FANI VA METODLAR XUSUSIDA

Matnazarova Dilorom Sadullayevna

Urganch shahar 13-UO‘TM

matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada matematika fanini o‘qitishning yangi, zamonaviy usullarini yaratish dolzarb mavzulardan biri ekanligi xususida fikr-mulohazalar berilgan. Shuningdek, samaradorligi katta bo‘lgan zamonaviy metodlar, intrerfaol o‘yinlarning ba’zilariga izohlar yozilgan.

Kalit so‘z: Zamonaviy pedagogik metodlar, interfaol o‘yinlar, algoritim, metodi.

Zamonamizda har bir soha shiddat bilan rivojlanmoqda, ularga yangidan-yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Xususan, ta’lim tizimida ham shu kabi o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin. Ular qatoriga ko‘rgazmali qurollar, zamonaviy multimedia vositalari bilan bir qatorda bolani aqlan fikrlashga undaydigan zamonaviy metodlarni ham kiritishimiz mumkin. Bu kabi rivojlanish na faqat atrofimizdagi olamda, balki insonlarning ongida ham sodir bo‘lmoqda. Ya’ni bizda katta davr ichida hukm surgan an’anaviy ta’lim o‘zini oqlamay qo‘ydi. Bugunning bolasi, shu rivojlanishlar ichida ulg‘ayotgan ong, albatta, zamonaviy ta’limni talab qiladi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi” deganlari bejiz emas.⁸ Maqolamizda shunday jarayonlarni to‘la qondira oladigan bir qancha zamonaviy metdolari ko‘rib chiqamiz. Fanimizda “algoritim” tushunchasi bor. “Algoritim” atamasi ostida berilgan muayyan vazifalar guruhiga (to‘plamiga) tegishli istalgan bir vazifani hal qilish uchun muayyan tartibdagi amallar tizimini bajarish haqidagi ko‘rsatmalar tushuniladi. “Algoritim” atamasi IX asrdayoq oddiy arifmetik algoritmlarni tatbiq qilgan buyuk matematik Al-Xorazmiy nomidan kelib

⁸ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

chiqqan. Matematika va kibernetikada muayyan toifadagi masalalar guruhini yechish uchun algoritm aniqlangan bo'lsa, shu masalalar yechimini topgan hisoblanadi. Algoritmni topish inson uchun turli-tuman masalalar guruhini yechishdagi odatdagi maqsad hisoblanadi. Berilgan muayyan toifadagi masalalarning algoritmini qidirib topish yuqori malaka va katta topqirlikni talab qiladigan nozik hamda murakkab mulohazalar bilan bog'liqdir. Bu kabi faoliyat inson intellektining ishtirokini talab qiladi, deb hisoblanadi. Muayyan toifadagi masalalarning algoritmini qidirib topish bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni intellektual vazifalar deb ataymiz.⁹ Ya'ni yangi interfaol metodlarni ham fanimizga shu shaklda tatbiq qilishimiz lozim. “Olti * olti * olti” metodi yordamida bir vaqtning o'zida 36 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarining har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan 6 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rta tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o'qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangidan shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar. “6x6x6” metodining afzallik jihatlari quyidagilardir:

- guruhlarining har bir a'zosining faol bo'lishiga undaydi;
- ular tomonidan shaxsiy qarashlarning ifoda etilishini ta'minlaydi;
- guruhning boshqa a'zolarining fikrlarini tinglay olish ko'nikmalarini hosil qiladi;
- ilgari surilayotgan bir necha fikrni umumlashtira olish, shuningdek, o'z fikrini himoya qilishga o'rgatadi.

⁹ Mualliflar guruhi: Sh.S.Sharipov, M.Aripov, U.Sh.Begimkulov, U.Yo'ldoshev, N.A.Muslimov, N.A.Ignatyev, U.Muhamedxanov, B.Kaipberganov, G.Ibragimova, R.GIsyanov, L.Babaxodjayeva, O.Xayitov, O.Bobomurodov, O.Qo'ysinov, G.Ergasheva, N.Alimqulov, O.Xaydarov, A.Tillayev, R.Yuldashev, S.Dottoyev, B.Pardayev, S.Tursunov, S.Yeshanova, G.Nasriddinova, X. Tuxtamatov, Sh.Abduraimov. O'. Tohirov, A.Isyanova, X.Ahmedov. Bilim olishning intellektual tizimini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti. “Fan” nashriyoti, Toshkent-2021.

Eng muhimi, mashgʻulot ishtirokchilarining har bir qisqa vaqt (20 daqiqa) mobaynida ham munozara qatnashchisi, ham tinglovchi, ham maʼruzachi sifatida faoliyat olib boradi. Ushbu metodni 5, 6, 7 va 8 nafar oʻquvchidan iborat boʻlgan bir necha guruhlarda qoʻllash mumkin. Biroq yirik guruhlar oʻrtasida “6x6x6” metodi qoʻllanilganda vaqtni koʻpaytirishga toʻgʻri keladi. Chunki bunday mashgʻulotlarda munozara uchun ham, axborot berish uchun birmuncha koʻp vaqt talab etiladi. Soʻz yuritilayotgan metod qoʻllanilayotganda mashgʻulotlarda quruhlar tomonidan bir yoki bir necha mavzuni qilish imkoniyati mavjud. “6x6x6” metodidan taʼlim jarayonida foydalanish oʻqituvchidan faollik, pedagogik mahorat, shuningdek, guruhlarni maqsadga muvofiq shakllantira olish layoqatiga ega boʻlishni talab etadi. Guruhlarning toʻgʻri shakllantirmasligi topshiriq yoki vazifalarning toʻgʻri hal etilmasligiga sabab boʻlishi mumkin. Bu metod yordamida mashgʻulotlar quyidagi tartibda tashkil etiladi:

1. Oʻqituvchi mashgʻulot boshlanishidan oldin 6 ta stol atrofiga 6 tadan stol qoʻyib chiqadi.

2. Oʻquvchilar oʻqituvchi tomonidan 6 ta guruhga boʻlinadi. Oʻquvchilarni guruhga boʻlishda har oʻrindiqni nomlab, nomlangan varaqchalarni olganlar oʻz oʻrinlariga joylashadilar.

3. Oʻquvchilar joylashib olganlaridan soʻng oʻqituvchi mashgʻulot mavzusini eʼlon qiladi va guruhlarga muayyan topshiriqlarni beradi. Maʼlum vaqt belgilanib, munozara jarayoni tashkil etiladi.

4. Oʻqituvchi guruhlarning faoliyatini kuzatib boradi, kerakli oʻrinlarda guruh aʼzolariga maslahatlar beradi, yoʻl-yoʻriqlar koʻrsatadi hamda guruhlar tomonidan berilgan topshiriqlarning toʻgʻri hal etilganligiga ishonch hosil qilganidan soʻng guruhlardan munozaralarni yakunlashlarini soʻraydi.

5. Munozara uchun belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, oʻqituvchi guruhlarni qaytadan shakllantiradi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil boʻladi. Yangidan shakllangan guruh aʼzolari oʻz

jamaodoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.¹⁰

Demak, maqoladan umumiy xulosa chiqaradigan bo‘lsak, eng avvalo har qanday yangilanish, o‘zgarish ta’limga tatbiq etilishi lozim. Qachonki, jamiyatimizdagi rivojlanish ta’lim tizimi bilan teng olib borilsadagina o‘sha xalqda yuksalish shiddatli kichadi. Interfaol metodlar esa bugungi kunda ta’lim tizimida eng kata ahamiyatga molik hodisalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.:“O‘zbekiston”, 2017.
2. S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.
3. Mualliflar guruhi: Sh.S.Sharipov, M.Aripov va boshqalar,. Bilim olishning intellectual tizimini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti.”Fan” nashriyoti, Toshkent-2021.

¹⁰ S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar